

Publico incanto per la realizzazione di un backbone network in fibra ottica a scala regionale

Pier Franco Nali

Regione Sardegna

Nota autore

Via Posada – 09100 Cagliari (Italy)

Sunto

Viene descritto un progetto per la realizzazione di un backbone network su fibra ottica - denominato “Rete Telematica Regionale” (RTR) – acquisito mediante gara indetta con il sistema del pubblico incanto. Vengono illustrati alcuni aspetti progettuali salienti, tratti dal capitolato tecnico, che caratterizzano la realizzazione di una rete geografica di dorsale, quali: l’analisi della situazione di partenza e la soluzione di riferimento, i requisiti e le specifiche tecniche, le infrastrutture e i servizi per la connettività, i livelli di servizio, la gestione e la sicurezza. Vengono anche brevemente delineate le procedure amministrative adottate per l’acquisizione degli asset, con particolare riferimento alla forma contrattuale del “diritto irrevocabile d’uso” – IRU della fibra ottica, che si rivela particolarmente conveniente nelle condizioni che caratterizzano i progetti come quello in esame, che prevedono la realizzazione ex-novo di una rete ottica.

Parole chiave: backbone network, fibra ottica, MAN, connettività, IRU.

Pubblico incanto per la realizzazione di un backbone network in fibra ottica a scala regionale

Il progetto descritto nel presente report prende le mosse dalle decisioni politiche assunte dalla giunta della Regione Sardegna (di seguito RAS o “la Regione”) nell’ambito dell’attuazione di interventi prioritari corrispondenti alla linea d’azione relativa allo sviluppo della banda larga, caratterizzata da un insieme di interventi definiti per la realizzazione di servizi di rete per l’intera regione e per la PA in Sardegna, riguardanti più specificamente la Rete Telematica Regionale (RTR). (Regione Sardegna, 2005)

Questa linea d’azione si inquadra, a sua volta, tra quelle corrispondenti al Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea il 1° agosto 2000, con decisione n. C (2000) 2050 e aggiornato a seguito della revisione di metà periodo nel nuovo testo approvato dalla Commissione europea il 30 novembre 2004 con decisione n. C (2004) 4689. (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, 2004)

La realizzazione di tale intervento - prevista attraverso l’acquisizione, realizzazione o noleggio dei circuiti trasmissivi, la dotazione degli apparati di rete e, in generale, di tutte le dotazioni necessarie per il funzionamento della rete (compresi i relativi servizi di gestione) - permetterà di utilizzare l’infrastruttura per promuovere, anche mediante l’adozione di tecnologie radiotrasmissive Wi Max, la copertura delle zone interne dell’Isola in modo che nessun centro abitato risulti nel futuro privo dell’accesso alle tecnologie a banda larga e alle opportunità che ne conseguono. L’intervento considera anche la conseguente estensione atta a comprendere l’insieme dei servizi di rete comuni alla PA regionale e locale in Sardegna, che vanno dal trasporto, alla sicurezza, alla posta elettronica, alla collaborazione applicativa e all’integrazione nel Sistema Pubblico di Connettività (SPC) previsto dal decreto legislativo 28/02/2005 n° 42 (G.U. 30/03/2005). È stata inoltre prevista l’acquisizione del diritto d’uso

irrevocabile (IRU, *Indefeasible Right of Use*) di una infrastruttura in fibra ottica e relativa manutenzione. (Kasier, et al., 2005)

La realizzazione del backbone network è altresì propedeutica agli interventi per l'attuazione della Misura 6.3 - Società dell'informazione del POR Sardegna 2000-2006. Per accelerare tale processo è stato sottoscritto il 28/12/2004 un Accordo di Programma Quadro per la Società dell'informazione (APQSI) e un successivo atto integrativo del 13/04/2005, avviando così la fase di attuazione, su tutto il territorio regionale, dei programmi di diffusione e consolidamento delle opportunità offerte dall'utilizzo delle tecnologie ICT, da svilupparsi coerentemente con le linee di indirizzo, di pianificazione e programmazione regionale e nazionale. (Regione Sardegna, 2005a)

Background

Nella situazione preesistente non esisteva una rete telematica a diffusione regionale. Un progetto concepito nella XII legislatura, finalizzato a dotare la Regione di una rete telematica autonoma entro l'anno 2005, che prevedeva una infrastruttura di alto livello che avrebbe permesso il trasporto integrato di dati, fonìa e immagini fornendo un supporto per l'interconnessione dei sistemi di telecomunicazione territoriali, era stato poi sospeso ad inizio della nuova legislatura.

Le linee di programma, relative alle annualità 2003-2004, per gli interventi di realizzazione della rete telematica regionale erano state adottate nel maggio 2003 e nel giugno 2003 era stata predisposta una manifestazione d'interesse rivolta ai comuni sedi di uffici regionali (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania, Iglesias e Lanusei). Tali comuni erano stati invitati a manifestare il proprio interesse con la presentazione di progetti per la realizzazione di proprie reti metropolitane (MAN), attraverso la posa di fibra ottica proprietaria, a fronte di incentivi finanziari regionali provenienti dai fondi del POR Sardegna. I comuni avrebbero a loro volta concesso in uso gratuito alla Regione parte della capacità

trasmissiva dell'intera rete (non meno di 8 coppie di fibra ottica). Sulla base dei progetti presentati dai comuni era stata formata una graduatoria. In considerazione dell'entità dello stanziamento per l'annualità 2003 (7 M€), lo stesso era stato ripartito tra i primi tre comuni (Cagliari, Sassari e Tempio Pausania), con i quali nel mese di dicembre 2003 erano state avviate le procedure di stipula della convenzione e l'erogazione della prima tranche del finanziamento. Gli stessi tre comuni hanno poi appaltato i lavori per la realizzazione delle rispettive infrastrutture con completamento delle opere previsto entro la primavera del 2005, con contestuale consegna alla Regione della parte di fibra ottica concordata. Nell'estate del 2004 si sarebbe dovuto procedere alla stipula della convenzione con i comuni di Nuoro e Lanusei per il finanziamento relativo alla realizzazione delle relative MAN.

Nel dicembre 2003 erano stati inoltre predisposti i bandi di gara (a procedura ristretta) per la fornitura degli apparati di networking e (con gara a procedura aperta) di tecnologie per lo sviluppo e la realizzazione della telefonia su piattaforma IP a livello utenza. L'aggiudicazione della prima di dette gare, quella che avrebbe permesso a RAS di dotarsi degli apparati necessari per utilizzare la fibra ottica dei comuni, è stata anch'essa sospesa in avvio della nuova legislatura.

Nel maggio 2004 è stato firmato il contratto per la posa di due cavi sottomarini per il collegamento della Sardegna, rispettivamente, con il Lazio e con la Sicilia. Il committente è il consorzio Janna nato nel 2003 su iniziativa dell'Assessorato dell'industria, composto dai seguenti soci: - Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 49%, - EneLNet Spa 17%, - Interoute Spa 17%, - Tiscali Spa 17%; il commissionario è la Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW) (società tedesca del gruppo statunitense Corning), che ha assunto l'impegno di realizzare entro il febbraio 2005 (termine poi slittato di qualche mese) due cavi sottomarini del diametro di 70 mm che accorpano ciascuno 48 fibre ottiche, ciascuna delle quali della capacità di 320 Gbps, per unire Olbia a Civitavecchia (snodo verso l'Europa) e Cagliari a

Mazara del Vallo (verso il Nord Africa, l'America e l'Oriente), il cui costo complessivo si aggira sui 32 M€ (v. Figura 1).

Al completamento dell'opera, prevista per il mese di aprile 2005 (termine poi slittato a giugno 2005), la Regione avrebbe potuto disporre di un sistema di connessione a fibra ottica finalizzato al trasporto dell'informazione da e verso il territorio continentale sulla suddetta infrastruttura, utilizzando una quota pari a 24 fibre ottiche per ciascuna delle due tratte (12 coppie di fibra ottica per ciascuna tratta), attribuita alla Regione secondo lo specifico accordo di programma.

Su tali coppie la Regione acquisiva diritto d'uso esclusivo (IRU) potendone pertanto disporre liberamente e in via autonoma - senza necessità di alcun consenso da parte della società Janna" o degli altri soci - anche mediante la cessione a terzi di capacità trasmissiva o la cessione temporanea del diritto d'uso.

Oltre a realizzare la "continuità territoriale telematica", l'intento dell'intervento era quello di permutare parte della fibra ottica (sottomarina) a disposizione della Regione con fibra ottica terrestre e creare un anello geografico proprietario (backbone) ed una infrastruttura di trasporto da mettere a disposizione di tutti gli enti territoriali con la creazione, quindi, di una rete unitaria regionale (prima RUPAR, oggi Sistema Pubblico di Connettività Regionale- SPCR).

Tale opera infrastrutturale non era tuttavia di per sé idonea e sufficiente a soddisfare le esigenze di connettività della PA che opera all'interno dell'isola, risultando praticamente improduttiva se non condivisa e resa accessibile in tutto il territorio regionale.

La strategia individuata nella passata legislatura è stata pertanto quella di realizzare un'infrastruttura telematica proprietaria a fronte di finanziamenti straordinari, coinvolgendo le amministrazioni comunali interessate nella realizzazione di proprie reti in fibra ottica, condividendole con la Regione in uno spirito di cooperazione integrata (grazie soprattutto ai

contributi erogati da quest'ultima). Una tale strategia avrebbe dotato la Regione e i comuni interessati di un bene duraturo a beneficio dei rispettivi territori, permettendo di azzerare i costi di gestione per il noleggio dei circuiti di connessione e della connettività Internet, forniture che nella realtà attuale della Sardegna sono in regime di quasi monopolio per pochi operatori di telecomunicazioni.

Nell'attuale legislatura si è pertanto stabilito un piano d'azione che ha previsto il ricorso ad una procedura di gara aperta per individuare un fornitore idoneo, in possesso dei necessari requisiti di natura tecnica ed economica, per acquisire, nella piena disponibilità della Regione per un periodo di medio/lungo termine pari ad almeno 15 anni, una dorsale in fibra ottica comprendente i necessari apparati tecnologici e tutti i servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione. (Regione Sardegna, 2005)

La soluzione tecnica è stata identificata in un backbone realizzato con ricorso a tecnologie ottiche che garantiscono banda pressoché illimitata per il trasporto dell'informazione digitale, con nodi dislocati presso le città capoluogo di provincia che a loro volta dovranno costituire il punto di raccolta delle reti metropolitane. Le tecnologie trasmissive DWDM, IP/MPLS, Gigabit Ethernet sono adeguate ad assicurare la larga banda desiderata.

A compensazione parziale dei costi previsti nella realizzazione dell'intervento che prevede l'acquisizione per 15 anni del backbone in fibra ottica regionale, la Regione ha previsto di concedere – in diritto d'uso per un corrispondente periodo di tempo - l'utilizzo di 2 delle 12 coppie di fibra ottica delle tratte su cavo sottomarino tra la Sardegna e il continente della Società consortile Janna nella disponibilità della Regione.

Lo stesso piano ha previsto, inoltre, la convergenza di tutte le diverse iniziative di sviluppo ed utilizzo delle reti telematiche già promosse dalla Regione, da portare a compimento in maniera coordinata ed integrata per assicurare gli attesi benefici in termini di

efficacia, efficienza e anche di ottimizzazione nella gestione delle risorse, tenendo conto anche della prevista aggiudicazione della fornitura di ulteriori 127 km di cavo in fibra ottica da parte della società Infratel per un importo di 6 M€ nonché di ulteriori fonti di finanziamento a disposizione di Infratel e destinate alle Regioni di Obiettivo 1 per un totale di circa 100 M€ complessivi. (Regione Sardegna, 2005)

La gara è stata infine bandita il 08/08/2005 con il metodo del pubblico incanto.

(Regione Sardegna, 2005b)

Piano d'azione

Il piano d'azione si sviluppa su diverse linee d'intervento: - la realizzazione di infrastrutture e servizi per la RTR; - l'adeguamento delle reti locali (LAN) della Regione; - la realizzazione di piattaforme e servizi per l'interlavoro e la cooperazione applicativa a supporto del Sistema Pubblico di Connettività Regionale (SPCR); - la realizzazione di infrastrutture e servizi per la gestione della Sicurezza nell'ambito del SPCR.

La rete, oltre ad essere in grado di offrire servizi "convergenti" a supporto delle diverse esigenze di trasmissione video, voce e dati degli utilizzatori, dovrà anche consentire il raggiungimento di specifici obiettivi: - l'ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazioni per garantire la possibilità di integrare nuove applicazioni dai requisiti sempre più stringenti; - la disponibilità di una piattaforma per la convergenza di applicazioni con caratteristiche e criticità differenti; - l'efficienza ed economicità delle soluzioni impiegate per il soddisfacimento delle esigenze applicative, mediante tecnologie e servizi ormai consolidati ed ampiamente disponibili sul mercato; - favorire l'integrazione e la cooperazione applicativa tra i diversi progetti avviati dalle PA locali.

L'appalto illustrato in questo rapporto rappresenta l'avvio dell'attuazione del piano, concepito anche con lo scopo di utilizzare appieno le infrastrutture già disponibili (coppie di fibra ottica del collegamento sottomarino Sardegna-Continente, le MAN già realizzate nelle

città di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania) e previste (MAN di Nuoro, Lanusei, Oristano, Iglesias; rete WiMax).

La nuova infrastruttura si configura come una dorsale in fibra ottica (backbone regionale) con nodi situati in corrispondenza di tutte le città capoluogo di provincia presso le quali vengono ad attestarsi le reti in fibra ottica metropolitane. In considerazione dei tempi lunghi e degli alti costi stimabili per una realizzazione in proprio, la Regione ha ritenuto opportuno ricorrere - per l'acquisizione dell'infrastruttura del backbone regionale - a soggetti esterni selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica. Dopo un iniziale periodo di startup e di tuning, la Regione potrà disporre di tale infrastruttura per un periodo di tempo sufficiente ad assicurare continuità di funzionamento e a garantire la permanenza di condizioni adeguate a far convergere - in maniera coordinata e integrata - le diverse iniziative di sviluppo e di utilizzo delle reti telematiche delle PA regionali, così da assicurare gli attesi benefici in termini di efficacia, efficienza e ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse.

Progetto

Data la specificità dell'infrastruttura delineata, la Regione ha inteso dotarsi di una dorsale trasmissiva di sua esclusiva pertinenza, realizzando 9 Point of Presence (PoP) territoriali con apparati di proprietà ed acquisendo in IRU una coppia di fibre ottiche per il collegamento tra i suddetti PoP regionali. Oltre all'infrastruttura, la Regione ha inteso acquisire - per il periodo iniziale di startup e tuning di 12 mesi, e per ulteriori 12 mesi successivi di funzionamento in esercizio (12+12) - tutti i necessari servizi di assistenza, manutenzione, housing, facility management, connettività e gestione della rete, per consentire il completo avvio operativo ed il funzionale utilizzo della rete secondo gli elevati livelli di prestazione attesi. Un'ulteriore risorsa che la Regione ha inteso sfruttare è costituita dall'impiego delle fibre ottiche in ambito metropolitano, già disponibili al momento dell'indizione della gara (presso la città di Sassari) o di prossima disponibilità grazie alle convenzioni in essere o in corso di stipula con le

principali città capoluogo di provincia della Sardegna (di imminente disponibilità presso la città di Cagliari e Tempio Pausania e di prevista disponibilità a breve termine presso le restanti città).

Il progetto si basa sull'adozione di una serie di tecnologie abilitanti, fra le quali rivestono un ruolo primario il DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) e l'IP/MPLS (Multi-Protocol Label Switching); quest'ultima è una piattaforma di rete standard - basata su protocollo IP - grazie alla quale è possibile realizzare una molteplicità di VPN IP ed implementare, in modo semplice ed efficiente, un modello di allocazione flessibile di risorse di connettività.

Nell'appalto sono comprese le seguenti forniture e prestazioni:

1. Realizzazione dei PoP regionali nelle città...
 - a. Servizi di housing (iniziale predisposizione e disponibilità di appositi locali tecnici atti ad ospitare gli apparati di rete di dorsale e compreso mantenimento per il periodo 12+12) e facility management (energia elettrica, condizionamento, sistemi antintrusione, antincendio, ecc.) adeguati a garantire il corretto e continuativo funzionamento degli apparati ospitati, per il periodo 12+12;
 - b. Fornitura e installazione "chiavi in mano" di 9 apparati DWDM (uno per ciascun PoP), in grado di fornire sin dall'avvio 2 lambda a 2.5 Gbps ciascuna (e già predisposti per poter accogliere successivi ampliamenti fino ad almeno 8 lambda a 2.5 Gbps), di 9 nodi di routing IP/MPLS *carrier-grade* collocati in ciascun PoP e di apparati di concentrazione per l'attestazione di accesso per le sedi non connesse in fibra ottica e per i circuiti di backup.
2. Realizzazione della dorsale in fibra ottica:

- a. IRU per una durata di 15 anni di: - n coppie di dark fiber¹, di caratteristiche tecniche adeguate, atte a collegare in anello chiuso i vari PoP tramite percorsi fisicamente distinti; - 2 coppie di dark fiber atte a collegare generalmente, tramite percorsi fisicamente distinti, ciascun PoP a due sedi della Regione in ambito metropolitano o - in alternativa dove richiesto - atte a collegare, in doppia via su percorsi disgiunti, il PoP ad una sola sede della Regione in ambito metropolitano; - 1 coppia di dark fiber sui seguenti collegamenti: - tra la sede del Parco Tecnologico Polaris (Zona Is Molas - Pula) ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Cagliari (località Sa Illetta); - tra il PoP di Cagliari ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Cagliari (località Sa Illetta); - tra il PoP di Olbia ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Olbia (Località Santa Lucia).
- b. Predisposizione e disponibilità per l'intera durata dell'IRU (15 anni), di appositi spazi atti ad ospitare eventuali apparati di amplificazione/rigenerazione ottica sulle diverse tratte, con relativi servizi di facility management;
- c. Fornitura e installazione "chiavi in mano" degli idonei apparati di amplificazione/rigenerazione ottica di tratta, laddove e se necessari, per garantire la piena disponibilità della fibra e le funzionalità dovute per l'intera durata dell'IRU a 15 anni;
- d. Servizio di manutenzione della fibra ottica concessa in IRU, per l'intera durata dell'IRU a 15 anni.

¹ Si tratta di fibra ottica spenta: è stato predisposto il mezzo trasmissivo passivo ma non gli apparati attivi di trasmissione del segnale.

3. Rete di accesso IP/MPLS:
 - a. Fornitura e installazione “chiavi in mano”: - di apparati per l’illuminazione della fibra ottica metropolitana per le città di Cagliari, Sassari e Tempio Pausania; - degli switch per l’ammodernamento della dorsale del CED di Cagliari; - di router IP di accesso da collocare in tutte le sedi di cui è richiesto collegamento alla rete;
 - b. Connettività primaria verso il PoP (per le sedi non raggiunte dalla fibra ottica) e connettività di backup (per tutte le sedi).
4. Manutenzione e gestione della rete:
 - a. Configurazione iniziale di tutta la rete e servizi di tuning, ottimizzazione e startup;
 - b. Servizio di assistenza e manutenzione su tutti gli apparati per i primi 12 mesi di tuning, ottimizzazione e startup successivi al collaudo ed esteso per ulteriori 12 mesi successivi nel funzionamento a regime;
 - c. Fornitura e installazione “chiavi in mano” di un sistema di gestione e monitoraggio di tutta la rete destinato alle funzioni del centro operativo di gestione presso una sede individuata e messa a disposizione del fornitore entro l’area metropolitana della città di Cagliari, con successivo trasferimento presso una sede indicata dalla Regione e completa acquisizione al termine della durata contrattuale;
 - d. Gestione in outsourcing di tutta la rete (help desk di primo livello) da erogarsi presso il centro operativo, supporto specialistico di secondo livello, monitoraggio, change management, performance management, reporting, per i primi 12 mesi di tuning, ottimizzazione e startup successivi al collaudo ed estesa per ulteriori 12 mesi successivi nel funzionamento a regime.

La cessione compensativa

Si tratta di un requisito fondamentale caratterizzante questo appalto. A parziale compensazione dei costi la Regione ha inteso cedere a sua volta in IRU per 15 anni 2 coppie di fibre ottiche sottomarine posate dal Consorzio Janna e nella piena disponibilità della Regione, lasciando alla scelta del fornitore una delle seguenti opzioni: - 2 coppie nella tratta Olbia - Civitavecchia; - 2 coppie nella tratta Cagliari - Mazara Del Vallo; - 1 coppia nella tratta Olbia - Civitavecchia e 1 coppia nella tratta Cagliari - Mazara Del Vallo. Lo sviluppo chilometrico complessivo della coppia di fibre oggetto di compensazione e i limiti di accettazione in opera per l'attenuazione totale di sezione sono dettagliati nella seguente tabella:

Sezione	Sede inizio	Sede fine	Lunghezza (km)	Tipologia f.o.	Attenuazione (dB)	Lunghezza d'onda (nm)
1	Civitavecchia	Olbia	253	G.652	58	1550
2	Cagliari	Mazara del Vallo	377	G.654	68	1560

Nei PoP di terminazione della fibra di Janna concessa in IRU (Olbia, Civitavecchia, Cagliari, Mazara del Vallo) la Regione mette a disposizione del fornitore spazi tecnici (housing) e servizi di facility management per ospitare gli apparati del fornitore. Tali spazi sono resi disponibili per tutta la durata del periodo di 15 anni relativi alla cessione in IRU delle coppie di fibra a condizioni di fornitura costituenti anch'esse parziale compensazione dei costi sostenuti dalla Regione per gli analoghi spazi e servizi necessari alla realizzazione dei PoP regionali. Anche tutti gli oneri di manutenzione della fibra sono completamente posti in compensazione, senza oneri aggiuntivi per la Regione, per l'intera durata dell'IRU di 15 anni sulla fibra. I servizi di manutenzione sulla fibra sono pertanto assicurati, ad importi reciprocamente compensati: - da parte della Regione per le tratte di fibra ottica di Janna

secondo l'opzione prescelta dal fornitore; - da parte del fornitore per l'intera infrastruttura di backbone e per l'eventuale infrastruttura di completamento oggetto di eventuali condizioni migliorative dell'offerta. La procedura di consegna tecnica della fibra comprende l'esecuzione, registrazione e consegna delle seguenti misure: - attenuazione totale della sezione, eseguita mediante tecnica di inserzione alla lunghezza d'onda di 1550 nm sulla tratta Civitavecchia - Olbia e di 1560 nm sulla tratta Cagliari – Mazara del Vallo ed in ciascuna direzione di trasmissione; - lunghezza ottica della sezione; - diagramma della potenza retrodiffusa a 1550 nm.

Modello di riferimento

L'architettura di riferimento è illustrata nella Figura 2. Il modello di riferimento individuato è basato sul partizionamento della fornitura in blocchi funzionalmente omogenei e sull'identificazione di adeguate interfacce di servizio. La rete è concepita logicamente su tre livelli:

- Livello dei portanti ottici: costituito dalla fibra ottica già nella disponibilità della PA (MAN) e da quella acquisita in IRU;
- Livello di trasporto: che fornisce connessioni fisiche (fibra ottica) o logiche (*lambda, leased lines, VC ATM/FR, ...*), consentendo tra l'altro il collegamento affidabile tra i nodi IP/MPLS della rete;
- Livello IP/MPLS: capace di realizzare reti private virtuali IP "*multi-servizi*" con tutte le funzionalità previste da MPLS.

Per ciascun livello sono definiti diversi segmenti:

- Backbone: fornisce servizi di connettività ottica (*lambda* a 2.5 Gbps) o di VPN IP/MPLS a larga banda tra i PoP regionali, con estensione ad una sede (con rilegamento in fibra ottica in doppia via) o due sedi (in singola via) regionali poste nello stesso ambito metropolitano;

- Optical metro: sviluppo della MAN in fibra ottica già nella disponibilità (o di prossima disponibilità) della Regione nelle principali città della Sardegna;
- Leased access: connettività urbana o extraurbana, fornita nelle zone non coperte dalla fibra ottica metropolitana della Regione.

I requisiti specifici delle interfacce tra i livelli della rete rispondono ai seguenti criteri: - massima omogeneità tecnologica delle interfacce (al fine di ridurre le tecnologie da gestire); - interfacce standard, a basso costo e in linea con l'evoluzione del mercato (al fine di realizzare un capacity planning adeguato alle esigenze correnti e di breve-medio periodo, senza correre rischi di obsolescenza delle tecnologie). In questo modo l'evoluzione della rete è svincolata da quelle degli operatori TLC, minimizzando l'adozione di componenti legacy e così favorendo la futura introduzione di nuove tecnologie trasmissive (es. ADSL2, ADSL2+, SHDSL, VDSL, WiMax, ecc.).

La stima del traffico generato sulla rete è resa difficile da ottenere con un sufficiente livello di accuratezza dalla quantità di siti da collegare alla IP-VPN e dalla loro natura fortemente eterogenea, ed ancor più dal requisito di fornire prestazioni nettamente superiori e maggiormente affidabili rispetto a quelle erogate dalla rete preesistente e soddisfatte fino allora solo parzialmente. Tutti questi fattori complicano la stima che deve svilupparsi secondo un dimensionamento opportuno, atto ad accogliere i prevedibili sviluppi di breve e medio termine. La determinazione della banda da riservare ad ogni sito per l'accesso alla RTR consegue pertanto ad un approccio basato sulla stima delle prevedibili nuove potenzialità, essenzialmente supportato da considerazioni qualitative, che si concentrano sull'esigenza di garantire un'efficiente operatività delle diverse tipologie di sedi ed una futura possibilità di potenziamento sia per singole sedi che di ampliamento dell'intera rete. Nel progetto si è pertanto definito uno "stato iniziale", il più possibile vicino alla soluzione preferibilmente

attesa, costituito, per ciascun sito da connettere, dall'indicazione della tipologia di profilo ritenuto inizialmente consono a caratterizzare la modalità ed il valore di banda di accesso a soddisfacimento dei presumibili fabbisogni di comunicazione del sito. Tale stato iniziale della rete è perciò il punto di partenza del processo di convergenza che, entro il periodo di tuning e startup (massimo di 12 mesi dall'attivazione dell'infrastruttura di backbone), ha portato alla configurazione ottimale della rete. Le variazioni di banda che intervengono nel periodo transitorio si considerano parte della fase di tuning dei parametri della rete e comprese entro lo svolgimento dell'attività di implementazione. In questa fase transitoria viene altresì effettuata la verifica del rispetto delle prestazioni e dei livelli di servizio inizialmente previsti intraprendendo eventualmente le opportune azioni di adeguamento (ad esempio, l'aumento della banda di accesso).

Situazione di partenza

La rete geografica (WAN) preesistente.

La WAN preesistente per la trasmissione di dati e fonia ricorreva a soluzioni basate su circuiti dedicati e tecnologia ATM. Questa rete interconnetteva le principali sedi della Regione tramite un backbone al quale erano attestate anche sedi secondarie e di alcune Aziende Sanitarie Locali (ASL). Ai nodi primari della rete localizzati nei siti provinciali di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro si affiancavano i nodi secondari di Iglesias, Tempio Pausania e Lanusei, collegati al nodo primario più prossimo. La struttura trasmissiva era costituita da circuiti diretti numerici (CDN) che interconnettevano i 7 nodi primari e secondari, più un ottavo nodo di servizio presente nel sito di Cagliari.

Alla data di indizione del nuovo appalto la rete era equipaggiata, prevalentemente, con apparati Cisco Systems. La componente geografica sfruttava i servizi di trasporto messi a disposizione da 8 dispositivi della famiglia Cisco IGX per la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto ATM. Su di essa convergevano sia i flussi informativi dati, sia quelli fonia

pertinenti le comunicazioni fra le varie sedi utente collegate. La raccolta delle connessioni telematiche periferiche e la loro veicolazione sulla dorsale veniva realizzata tramite l'impiego di router Cisco Systems appartenenti alle famiglie 3600 e 2600. Lo schema della WAN preesistente è illustrato nella Figura 3.

Il centro di gestione e controllo.

Il centro di gestione e controllo dell'infrastruttura telematica regionale, situato presso il Centro elaborazione dati (CED) regionale di Cagliari, comprendeva essenzialmente due sottosistemi adibiti alla gestione, rispettivamente, degli switch ATM e dei router IP: il primo costituito dalle applicazioni Stratasphere/StrataView+, il secondo dalle applicazioni CiscoWorks; ambedue le suites sono prodotti Cisco Systems e sono installati su piattaforma SUN. Stratasphere/StrataView+ è il sistema di gestione della rete ATM, costituito da una serie di applicazioni di gestione che realizzano le funzioni base di configurazione, gestione dei guasti, monitoraggio delle prestazioni, raccolta dei dati statistici e visualizzazione della topologia della rete. Con CiscoWorks, grazie alle funzionalità tipiche dei sistemi di network management basati su SNMP, si gestiscono e controllano i router presenti in rete e si effettua il monitoraggio dello stato dei dispositivi e delle interfacce, la configurazione dei sistemi e la gestione di allarmi ed eventi.

Presso il CED di Cagliari viene utilizzato un router Cisco 7200 che svolge sia funzioni di routing dei pacchetti IP tra le varie sottoreti componenti l'infrastruttura locale, sia attività di interfacciamento con il sistema host IBM e la conseguente veicolazione del traffico SNA verso le utenze locali e remote. Il CED svolge anche l'attività di routing fra le varie LAN connesse nella rete metropolitana di Cagliari. Due sistemi Netscreen fungono da firewall e da gestori delle connessioni esterne da e verso la server farm e la rete dati. Una coppia di router Cisco 3640 è incaricata di soddisfare le esigenze di connettività verso la dorsale della rete regionale. Due firewall vengono utilizzati per le operazioni di messa in

sicurezza della rete, per la creazione di un'area protetta dove sono posizionati i server con contenuti pubblici e, infine, per l'interconnessione ai router dei Service Provider che forniscono la connettività Internet. Questa è costituita dai collegamenti da 2 Mbps con Telecom Italia, da 2 Mbps con Wind e da 100 Mbps (tramite due link Optical Wireless) con Tiscali-Sa Illetta. La connessione con Tiscali viene utilizzata anche per la connessione della MAN di Cagliari, realizzata con VPN mediante circuiti HDSL a 2 Mbps. Opera, infine, un terzo sottosistema, composto dalle suite CA-Unicenter (per network e host management) ed E-Trust (per security management).

La rete di accesso.

La situazione dei collegamenti in ambito metropolitano per l'accesso alla rete regionale si presentava eterogenea, comprendendo un insieme di collegamenti e reti differenziate, non integrate, sistemi di veicolazione differenti per il trasporto delle diverse tipologie di traffico: dati IP, dati SNA, fonìa. La Figura 4 illustra uno schema tipico della quasi totalità delle sedi presenti in area metropolitana.

La rete dati di accesso delle sedi localizzate nelle 7 aree metropolitane (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania, Lanusei e Iglesias) era costituita da connessioni dirette numeriche (CDN) multipunto a 9.6 kbps. Control units IBM e/o un Microsoft SNA gateway provvedevano all'estensione dei servizi SNA verso gli utenti per il collegamento di terminali in modalità IBM3270 e di PC in emulazione connessi sulla rete locale. I servizi IBM SNA erano veicolati fra il sito metropolitano ed una sala dati Telecom Italia dove sono ospitate alcune batterie di router Cisco Systems della famiglia 2600 di proprietà della Regione. Tali router svolgono la funzione di convertire il traffico SDLC, normalmente utilizzato sulle reti geografiche basate su SNA, in trame DLC. Le sale dati Telecom Italia si collegano al PoP più prossimo, sfruttando una linea ad alta velocità, e di qui al CED di Cagliari attraverso la WAN, raggiungendo l'elaboratore centrale. Al CED, una doppia

connessione tra router Cisco 7200 e mainframe IBM, realizzata in tecnologia Bus&Tag, garantisce la veicolazione del traffico SNA sulla rete Ethernet e da qui a tutte le utenze, locali e remote.

La rete fonia, in ambito metropolitano, era totalmente indipendente da quella dati, utilizzava collegamenti G.703 forniti da Telecom Italia ed era composta da PABX Ericsson MD110 con connessioni E1 a 2 Mbps utilizzate come un'estensione del loro System Bus.

Le reti metropolitane (MAN).

Il programma di cofinanziamento regionale negli ultimi anni ha permesso la realizzazione delle reti metropolitane in fibra ottica presso le principali città della Sardegna. Pur demandando la responsabilità di realizzazione delle opere alle rispettive amministrazioni comunali il piano prevedeva comunque che i percorsi delle reti fossero tali da poter servire le sedi regionali dislocate in ambito metropolitano e richiedeva inoltre la cessione di un certo numero di coppie di fibra ottica per un utilizzo in proprio da parte della Regione. Tale programma, ormai giunto in fase avanzata, presentava, al momento della pubblicazione del nuovo bando, il seguente stato di attuazione: - per la città di Sassari completata e collaudata l'intera MAN; - Per la città di Tempio Pausania la realizzazione della MAN, avviata nel corso del 2004, era di imminente completamento; - Per la città di Cagliari erano stati avviati i lavori di completamento del 2° lotto che dovrebbero portare a rendere disponibili i collegamenti in fibra, almeno per le sedi regionali, entro la fine dell'anno 2005 in corso. Per le suddette reti metropolitane viene prevista, con il presente progetto, la piena integrazione nella realizzanda RTR. Le 3 MAN presentano alcune caratteristiche e condizioni di realizzazione comuni, ed in particolare: - utilizzo di cavo da 24 o 48 fibre ottiche monomodali rispondente alle specifiche ITU-T Rec. G.652; - attestazione presso le sedi e disponibilità per la Regione di parte delle coppie costituenti il cavo utilizzato; - prevista possibilità di utilizzo di coppie di fibra dedicate, oltre a quelle in dotazione alla Regione, per il collegamento delle sedi ASL. Il

programma di realizzazione delle MAN prevede inoltre, nel corso dei prossimi anni: - realizzazione della MAN di Lanusei, già finanziata ed attualmente in fase di progettazione definitiva; - realizzazione della MAN di Nuoro, già finanziata ed in attesa di definizione della convenzione con l'amministrazione comunale; - realizzazione delle MAN di Oristano e di Iglesias per le quali è richiesta la progettazione preliminare ai fini dell'attribuzione del relativo finanziamento previsto entro la fine dell'anno 2005.

Soluzione di riferimento

L'anello ottico.

Nel progetto, l'anello ottico è costituito da una coppia di fibre che collegano, in configurazione intrinsecamente resiliente in anello chiuso, i PoP nelle città di Cagliari, Iglesias, Sanluri, Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Olbia, Nuoro, Lanusei. Ciascuno dei PoP regionali è connesso ad altri due PoP adiacenti attraverso fibra con percorsi fisicamente distinti (doppia via), in modo che un malfunzionamento su una tratta non comporti l'irraggiungibilità di uno o più PoP.

I PoP sono realizzati presso siti nei quali vi è disponibilità di occupazione di spazi tecnici (rack), appositamente attrezzati, atti ad ospitare apparati con livelli di servizio *carrier-grade*. I siti devono pertanto essere dotati di impianti tecnologici, spazi di manovra e servizi di facility management adeguati ad ospitare gli apparati previsti e quelli che in futuro dovessero rendersi necessari per la prevedibile evoluzione della rete. Per la connessione alla rete ottica regionale è anche prevista la fornitura delle tratte in fibra ottica per il collegamento tra ciascun PoP locale e, rispettivamente: - attraverso percorsi fisicamente distinti, ciascuno in singola via, due diverse sedi regionali nelle città in cui sono disponibili le MAN (Cagliari, Sassari, Tempio Pausania); - attraverso due coppie di fibre ottiche su percorsi fisicamente distinti, una sede regionale dislocata nelle città in cui non sono invece disponibili le MAN.

Nell'ambito della fornitura in IRU il progetto ha previsto inoltre i collegamenti in fibra spenta con impiego di una coppia di fibre ottiche per le seguenti tratte: - tra i locali tecnici del Parco Tecnologico Polaris (Pula - Zona Is Molas) ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Cagliari (Località Sa Illetta); - tra il PoP regionale presso la città di Cagliari ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Cagliari (Località Sa Illetta); - tra il PoP regionale presso la città di Olbia ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Olbia (Località Santa Lucia). Sulle tratte ottiche sono stati previsti ulteriori siti, necessari ad ospitare eventuali apparati di amplificazione (a carico del fornitore per l'intera durata dell'IRU a 15 anni) che dovranno prevedere spazi tecnici attrezzati e servizi di facility management adeguati ad ospitare gli apparati di amplificazione ottica. Lo schema dell'anello in fibra ottica per la connessione dei PoP regionali è rappresentato nella Figura 5.

Il backbone DWDM.

Nei PoP regionali sono stati previsti apparati in tecnologia DWDM per illuminare la fibra ottica di backbone. La tecnologia DWDM consente di moltiplicare la banda trasmissiva messa a disposizione dalla fibra ottica, rendendo possibile, da un lato la realizzazione di collegamenti ad alta capacità trasmissiva con l'impiego di un numero limitato di fibre ottiche, dall'altro la trasmissione di diversi tipi di traffico (SDH, Ethernet, IP, ...) sulla medesima portante ottica. Con il ricorso a tale tecnologia una molteplicità di interfacce ottiche, anche di tipo e velocità diverse, possono condividere lo stesso portante fisico (singola coppia di fibre ottiche). Tali apparati DWDM hanno caratteristiche tali da consentire la iniziale realizzazione di due anelli ottici bidirezionali (*lambda*) a 2.5 Gbps, con possibilità di scalare, a costi marginali e senza interruzione del servizio (mediante la semplice aggiunta (*add drop*) di componenti di apparato) per ogni successiva *lambda* bidirezionale a 2.5 Gbps attivata, fino ad almeno 8 anelli ottici bidirezionali a 2.5 Gbps. Altra caratteristica degli apparati sono le interfacce tributarie in tecnologia Gigabit Ethernet per offrire accessi standardizzati al

backbone. Per ogni anello ottico a 2.5 Gbps attivato, una quota parte di banda è condivisa tra tutti i 9 PoP regionali (analogamente a quanto previsto dallo standard IEEE 802.17) e vengono segregate porzioni di banda garantita tra qualsiasi coppia di PoP con granularità massima di 155 Mbit/s (ad esempio, con modalità di trasporto *Ethernet over SDH*).

Tipicamente è lo stesso apparato che svolge le funzioni di multiplex ottico ad erogare queste funzionalità.

Il backbone IP/MPLS.

Il backbone IP/MPLS è costituito dai router installati nei PoP regionali, che devono essere in grado di sfruttare appieno la capacità messa a disposizione dalla rete DWDM. Gli apparati sono previsti in una configurazione completamente ridondata, con livelli di affidabilità *carrier-grade* (con impiego di due apparati in *hot stand-by* o con la ridondanza completa di apparato (soluzione privilegiata)). Le sedi regionali (attuali e prevedibili) devono essere servite dalla rete attraverso connettività a 10/100/1000 Mbps Ethernet, ATM/Frame Relay (per accessi xDSL) o leased line. La rete deve anche consentire di realizzare un numero adeguato di IP/VPN, capace di garantire un'equa gestione della banda tra le diverse VPN, nell'ambito di ciascuna delle quali sono previste almeno quattro classi di servizio (due per i dati e due per applicazioni multimediali e interattive), per soddisfare gli obiettivi di performance stabiliti dal capitolato tecnico. In base al traffico da gestire ed alle funzionalità di raccolta previste sono definite diverse categorie di sito: - Il PoP di Cagliari costituisce l'hub verso i principali centri servizi e verso le future interconnessioni e deve garantire massima affidabilità, prestazioni ad altissimo livello, e deve possedere un'elevata densità di porte di concentrazione ATM, ISDN e V.35; - Il PoP di Sassari deve garantire massima affidabilità, prestazioni ad altissimo livello, e possedere un'elevata densità di porte di concentrazione ATM/Frame Relay, ISDN e V.35; - I PoP di Nuoro, Oristano, Olbia devono garantire elevate affidabilità e prestazioni, e prevedere una adeguata densità di porte di

concentrazione ATM/Frame Relay, ISDN e V.35; - I PoP di Iglesias e Lanusei devono garantire buona affidabilità e prestazioni, e prevedere una adeguata densità di porte di concentrazione ATM/Frame Relay, ISDN e V.35; - I PoP di Sanluri e Tempio Pausania devono garantire buona affidabilità e prestazioni, e prevedere una adeguata densità di porte di concentrazione del solo tipo ISDN e V.35 (per essi non è previsto l'accesso ATM/Frame Relay). Il modello della rete di backbone è schematizzato nella Figura 6.

Le reti ottiche metropolitane.

Nelle città di Cagliari, Sassari e Tempio Pausania il cablaggio ottico è in parte condiviso con le amministrazioni comunali ed ha la capacità di collegare, tramite coppie di fibra ottica dedicate, un numero rilevante di sedi. Per queste reti l'appalto prevede l'ottimizzazione dei collegamenti ottici in modo l'impiego delle coppie di fibre - tra quelle disponibili ed in dotazione della Regione – tenda al minimo necessario. Inoltre, la rete metropolitana di concentrazione degli accessi ottici dev'essere pienamente compatibile con le caratteristiche dei servizi richiesti, compatibilmente con l'esigenza di minimizzare i costi della soluzione complessiva. L'ottimizzazione dell'impiego di fibre ottiche metropolitane per le reti di Cagliari e Sassari è ottenuta con la realizzazione di un'architettura basata su un core metropolitano con topologia ad anello in tecnologia RPR (IEEE 802.17).

Ai nodi di core sono attestati gli apparati di accesso, eventualmente collegati tra loro in *daisy chain*², che realizzano lo strato di accesso Gigabit Ethernet, secondo l'architettura illustrata in Figura 7. Per ragioni di affidabilità, gli apparati in *daisy chain* sono dislocati nelle sedi di pertinenza regionale. In ciascuna delle altre sedi servite dalla fibra ottica sono previste soluzioni di collegamento - nell'ambito della disponibilità delle coppie di fibra in ciascuna

² Daisy-chain definisce un'interconnessione di nodi di una rete (o di dispositivi in genere) lungo un bus, in serie tra loro, e il segnale passa da un nodo al successivo. La priorità può essere assegnata in base alla posizione elettrica del dispositivo nella catena.

tratta delle MAN (ad esempio, il collegamento a due nodi in *daisy chain* vicini o, in alternativa, ai nodi di core metropolitani) - tali da non comportare alcun disservizio in caso di un malfunzionamento. Per la rete di Tempio Pausania, considerato il minor numero di accessi, la soluzione che prevede l'impiego di un ridotto numero di switch L3 magliati fra di loro attraverso link GbE.

La rete di accesso.

L'accesso al backbone per i diversi tipi di sedi avviene con modalità distinte secondo le seguenti casistiche:

- Sedi di tipo FO-RPR: ospitano i nodi core metropolitani. Oltre al collegamento è prevista la fornitura di una soluzione a basso costo per il backup a larga banda (ad esempio, attraverso l'impiego di connettività xDSL tariffata a consumo).
- Sedi di tipo FO-DC: sedi collegate in fibra ottica ai nodi core metropolitani. È prevista la fornitura di un apparato IP (*router* o *switch layer 3*) di caratteristiche idonee a sfruttare la velocità resa possibile dall'anello ottico metropolitano; le soluzioni possono prevedere il collegamento di più sedi di tipo FO-DC in *daisy chain*. Tali sedi sono quelle che ospitano gli apparati per l'illuminazione della fibra ottica sulla MAN. Per esse è inoltre prevista una soluzione a basso costo per il backup a larga banda (ad esempio, attraverso l'impiego di connettività xDSL tariffata a consumo).
- Sedi di tipo FO-PE: sedi collegate alla fibra ottica metropolitana nelle città in cui non sia realizzato un core RPR metropolitano (come, ad esempio, a Tempio Pausania). È prevista la fornitura di un apparato IP (*router* o *switch layer 3*) di caratteristiche idonee a sfruttare la velocità resa possibile dalla fibra ottica metropolitana. È inoltre prevista una soluzione a basso costo per il backup a larga

banda (ad esempio, attraverso l'impiego di connettività xDSL tariffata a consumo).

- Sedi di tipo FO-I: sedi di altre istituzioni collegate alla fibra ottica metropolitana, oppure sedi situate nelle città dove non è presente la MAN, ma tali da essere comunque collegate al PoP con una tratta di fibra acquisita in IRU. Per esse è prevista la fornitura di un apparato IP (*router* o *switch layer 3*) di caratteristiche idonee a sfruttare la velocità resa possibile dall'anello ottico metropolitano; non è consentita la realizzazione di topologie in *daisy chain* nello stesso anello su cui insistono sedi della Regione. Anche in questo caso è prevista una soluzione per il backup a larga banda (ad esempio, attraverso l'impiego di connettività xDSL tariffata a consumo).
- Sedi di tipo RA-H: sedi non connesse alla fibra ottica metropolitana, con elevate esigenze di comunicazione a larga banda. Per esse è prevista la fornitura di apparati di accesso di prestazioni adeguate e del collegamento fino al PoP con velocità nominale di 2 Mbps (via leased line o circuiti ATM/Frame Relay su accessi in tecnologia HDSL/SHDSL). Le soluzioni tecnologiche devono consentire una scalabilità fino ad almeno 8 Mbps in termini di banda nominale in accesso, senza necessità di upgrade hardware o software sugli apparati.
- Sedi di tipo RA-M: sedi non connesse alla fibra ottica metropolitana, con rilevanti esigenze di comunicazione. Per esse è prevista la fornitura di apparati di accesso di prestazioni adeguate e del collegamento fino al PoP con velocità nominale di almeno 2 Mbps (via leased line o circuiti ATM/Frame Relay su accessi in tecnologia HDSL/SHDSL). Le soluzioni tecnologiche devono consentire una scalabilità fino ad almeno 4 Mbps, senza necessità di upgrade hardware o software sugli apparati.

- Sedi di tipo RA-L: sedi non connesse alla fibra ottica metropolitana, con modeste esigenze di comunicazione. Per esse è prevista la fornitura di apparati di accesso di prestazioni adeguate e del collegamento fino al PoP con velocità nominale inferiore a 2 Mbps (via leased line o circuiti ATM/Frame Relay su accessi in tecnologia HDSL/SHDSL). Le soluzioni tecnologiche devono consentire una scalabilità fino ad almeno 4 Mbps, senza necessità di upgrade hardware o software sugli apparati.

Il centro di gestione.

Presso il CED di Cagliari una coppia di Layer 3 Switch ad elevate performance ed affidabilità rilevano la funzione di nodo centrale prima svolta dal router Cisco 7200. A tali switch sono connesse tutte le reti interne, quelle appartenenti alla Intranet, la MAN di Cagliari e la RTR. La gestione della rete è delegata in outsourcing per il periodo 12 + 12.

La soluzione di gestione rispecchia l'architettura di riferimento *Telecommunications Management Network* (TMN) idonea a soddisfare le esigenze di Open Architecture tipiche di ambienti complessi. Il framework di gestione - a tutti i livelli TMN implementati ed applicabili - dispone di un ampio set di interfacce standard che rendano la soluzione indipendente o comunque in grado di integrarsi facilmente con prodotti e servizi di terze parti.

Il servizio di outsourcing comprende tutte le necessarie attività a copertura delle tradizionali aree del Problem Management (compresa la gestione allarmi), Change Management, Provisioning Management, Monitoring & Performance Management e Manutenzione. L'area del Problem Management viene affrontata con un monitoraggio proattivo della rete e con un'adeguata tracciatura degli *incident* mediante *trouble ticket*. Come parte del servizio viene inoltre richiesto di creare e mantenere costantemente aggiornato il Network Inventory della rete.

Requisiti e specifiche richieste nell'appalto.

I requisiti minimi e le specifiche atte a caratterizzare la fornitura, la tipologia dei servizi, la modalità di realizzazione ed i livelli di servizio sono spiegati in dettaglio nel capitolato tecnico. (Regione Sardegna, 2005b)

Per gli aspetti di natura tecnica e funzionale il capitolato esplicita per ciascuna tipologia di fornitura e servizio un insieme di requisiti e di quesiti (indicati rispettivamente nel formato {R.i} e {Q.j}, con i e j numeri interi progressivi). I requisiti esprimono caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dalla soluzione proposta dal fornitore, mentre i quesiti rappresentano richieste di dettagli da fornire (con la descrizione dell'offerta tecnica) relativamente ad una tematica o alle scelte effettuate in sede di formulazione della proposta, ovvero richiedono la disponibilità di funzionalità accessorie o superiori, non imposte come fondamentali, ma tali da qualificare l'offerta in senso migliorativo. Viene pertanto imposto che l'offerta tecnica venga formulata dai fornitori secondo uno schema standardizzato, che prevede di attestare il rispetto dei requisiti e di dare esauritiva risposta ai quesiti, ponendo in evidenza: - i dettagli implementativi; - le eventuali ipotesi e giustificazioni che stanno alla base della soluzione proposta; - le eventuali soluzioni alternative proposte (supportate da giustificate motivazioni) che danno comunque risposta valida ai requisiti (obbligatori) che non dovessero risultare puntualmente soddisfacibili o tali da essere meglio soddisfatti con l'impiego di metodi e tecnologie specifiche o più innovative rispetto a quanto richiesto in appalto; - gli elementi migliorativi e quanto utile ad evidenziare le peculiarità e la validità dell'offerta con riferimento ai criteri di valutazione previsti; - quant'altro ritenuto opportuno a chiarire e valorizzare l'offerta formulata.

Viene altresì richiesto che nelle offerte tecniche dei fornitori siano descritte accuratamente la soluzione dal punto di vista tecnologico e siano giustificate adeguatamente le scelte progettuali. Nella valutazione delle offerte saranno privilegiate le soluzioni che

minimizzano il numero di modelli di apparati impiegati e di configurazioni hardware e software (omogeneità tecnologica). Gli apparati previsti in appalto e di cui è richiesta la fornitura, vanno sempre intesi non come apparati singoli, ma come blocchi funzionali realizzabili anche con ricorso ad una combinazione di apparati diversi la cui identificazione è lasciata alla progettualità del fornitore.

In particolare, riguardo alla fibra ottica per il backbone regionale, alle soluzioni di collegamento alle MAN e alle sedi regionale, alle condizioni migliorative per la fornitura di tratte in fibra ottica per l'estensione della rete, l'offerta deve idoneamente rispondere ai seguenti punti: - caratteristiche globali della fibra ottica concessa in IRU, ottimizzazione dei percorsi, elementi di rigenerazione; - specificità, idoneità e completezza della soluzione di housing per i PoP regionali; - fornitura, nell'ambito della piena compensazione, delle tratte di collegamento in fibra ottica in singola e in seconda via per le città di Carbonia, Tortolì e Villacidro.

Per le soluzioni atte ad ottimizzare l'impiego delle coppie di fibra ottica metropolitane, contenere il numero e la tipologia dei modelli di apparati, disporre di tecnologie omogenee e del medesimo produttore, garantire affidabilità, ridondanza, alti livelli di prestazione e adeguati margini di espandibilità, integrazione e ampliamento i quesiti cui l'offerta deve rispondere fanno riferimento alle soluzioni per: - il sistema DWDM; - gli apparati di backbone IP/MPLS; - le MAN; - gli apparati di accesso; - soluzione e architettura del centro di gestione.

Per le modalità di erogazione dei servizi, con riferimento anche alle condizioni migliorative o più favorevoli per la Regione in termini funzionali, qualitativi, di accrescimento dei livelli di servizio, riduzione dei tempi di risposta o di intervento, ecc., il riferimento è alle soluzioni per: - la connettività delle sedi e il backup; - il servizio di gestione e manutenzione; - la sicurezza; - i livelli di servizio.

A titolo di esempio riportiamo uno stralcio delle specifiche previste in capitolato per la fibra ottica.

5.1. Fibra ottica

- {R.1} Per i collegamenti della rete regionale viene richiesta fibra ottica spenta (*dark fiber*) da fornire in IRU per la durata di 15 anni.
- {R.2} **Topologia della fibra regionale.** Da ciascun PoP regionale, verso almeno altri due PoP, dovranno essere forniti collegamenti con una coppia di fibra ottica ciascuno e tramite percorsi completamente diversificati (anello chiuso). La topologia proposta deve essere tale che l'indisponibilità di un collegamento in fibra non pregiudichi la raggiungibilità tra qualsiasi coppia di PoP.
- {R.3} **Fibra urbana.** La fibra ottica di collegamento tra i PoP Regionali e le sedi dell'Amministrazione elencate in Allegato A, dovrà avere caratteristiche omogenee rispetto alla fibra ottica di cui l'Amministrazione regionale dispone nelle reti metropolitane, in modo tale che sia resa sempre possibile, senza costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, la connessione ottica diretta delle tratte urbane con la fibra a lunga distanza.
- {R.4} **Lunghezza ottica.** La lunghezza ottica massima di ciascuna tratta non deve essere superiore a 200 km.
- {R.5} **Caratteristiche della fibra.** Le fibre devono essere del tipo *single mode non dispersion shifted*, aventi caratteristiche conformi alla Raccomandazione ITU-T G.652 o devono avere caratteristiche ottiche, meccaniche e geometriche migliori in seconda (1310 nm) e terza finestra (1550 nm). Le caratteristiche minime richieste sono quelle di seguito riportate in Tabella 1. In sede di valutazione delle offerte potranno essere considerate anche soluzioni con ricorso a fibre di tipo G.655.

Caratteristiche	Valor medio per ciascuna tratta
Attenuazione a 1310 nm	≤ 0.37 dB/km
Attenuazione a 1550 nm	≤ 0.21 dB/km
Attenuazione a 1285+1330 nm	≤ 0.41 dB/km
Attenuazione a 1525+1620 nm	≤ 0.24 dB/km
Dispersione cromatica massima a 1550 nm	≤ 17 ps/(nm x km)
Dispersione di polarizzazione (PMD)	≤ 0.5 ps ² /km

Tabella 1. Caratteristiche delle fibre ottiche

- {R.6} **Connettori.** Le fibre devono essere terminate su connettori tipo SC-PC secondo le norme Cenelec EN 530377-4-4 e IEC 61754-4. L'attenuazione di inserzione massima dei connettori deve essere inferiore a 0,5 dB.
- {Q.1} **Topologia.** In sede di offerta tecnica dovrà essere descritta la rete in fibra ottica prevista e dovranno essere mostrate le condizioni di funzionamento atte ad assicurare, nel caso di interruzione su un singolo collegamento in fibra, che non venga pregiudicata la raggiungibilità tra una qualsiasi coppia di PoP. Si dovranno fornire inoltre i dettagli dei percorsi e le distanze ottiche delle tratte di fibra ottica tra coppie di PoP adiacenti.
- {Q.2} **Caratteristiche della fibra.** In sede di offerta tecnica si dovranno dettagliare i parametri caratteristici della fibra ottica ceduta in IRU per le varie tratte della rete, specificando le modalità di misura.

Le altre specifiche riguardano la manutenzione della fibra, i servizi di housing e facility management, i sistemi DWDM, la piattaforma IP (v. Figure da 8 a 11), la connettività, il centro di gestione, i servizi in outsourcing, la sicurezza, i livelli di servizio, la fase di realizzazione ed il cronoprogramma (v. Figura 12).

Aspetti procedurali ed amministrativi

L'intera procedura di acquisizione della fornitura è codificata nel disciplinare di gara. Il pubblico incanto è stato indetto ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett. a) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni. La deliberazione (n. 30/7 del 08.07.2005) che ha approvato il piano di finanziamento dell'intervento ha disposto che viene assunta, a parziale compensazione dei costi di realizzazione, la cessione in diritto d'uso (IRU) per 15 anni di due coppie di fibra ottica sottomarina del Consorzio Janna già nella piena

disponibilità della Regione. Questo è l'aspetto saliente che caratterizza la procedura amministrativa che è stata adottata. A questo riguardo l'appalto ha previsto che tutti gli oneri, anche fiscali, inerenti l'acquisizione del diritto d'uso per 15 anni dell'infrastruttura di fibra ottica necessaria alla realizzazione del backbone regionale e gli oneri relativi alla manutenzione della fibra ottica per l'intera durata dei 15 anni saranno pienamente compensati dalla concessione del diritto d'uso (per analogo periodo di 15 anni), comprensivo di servizio di manutenzione, di due coppie di fibra ottica sottomarina nella disponibilità della Regione che il fornitore potrà richiedere sulla tratta Cagliari - Mazara del Vallo o su quella Olbia - Civitavecchia, ovvero di una coppia su entrambe le tratte suddette. In questa operazione di reciproco scambio d'uso sono portati a piena compensazione i rispettivi importi che non vengono pertanto computati all'interno dell'importo complessivo a base d'asta soggetto a ribasso. In termini di finanziamento complessivo, qualora la compensazione dovesse comportare oneri di natura fiscale a carico della Regione, per essi si provvederà con i fondi del bilancio regionale.

Condizioni sulla concessione del diritto d'uso delle coppie di fibra ottica sottomarina.

L'appalto si fonda sul requisito fondamentale per cui, a parziale compensazione dei costi di realizzazione dell'intervento, la Regione cede a sua volta il diritto d'uso irrevocabile IRU (*Indefeasible Right of Use*) - per un periodo anch'esso di 15 anni - di due coppie di fibre ottiche sottomarine posate dal Consorzio Janna ed attualmente nella disponibilità della Regione stessa. Più in particolare, quanto relativo all'infrastruttura in fibra ottica acquisita con l'appalto verrà ad essere interamente compensato, senza oneri aggiuntivi per la Regione, con l'analogha cessione del diritto d'uso, e per medesima durata temporale di 15 anni, di due coppie in fibra ottica delle tratte sottomarine del Consorzio Janna secondo una delle seguenti opzioni che vengono lasciate alla scelta del fornitore: - due coppie nella tratta Olbia -

Civitavecchia; - due coppie nella tratta Cagliari - Mazara Del Vallo; - una coppia nella tratta Olbia - Civitavecchia ed una coppia nella tratta Cagliari - Mazara Del Vallo. Contestualmente la Regione sosterrà tutti gli oneri di manutenzione della fibra Janna (erogandone pertanto il servizio nei confronti dell'aggiudicatario) che sono da intendersi completamente posti in compensazione con gli analoghi oneri richiesti al fornitore. La Regione mette inoltre a disposizione del fornitore, nelle sedi di terminazione della fibra Janna, spazi tecnici e servizi di facility management per ospitare eventuali apparati del fornitore stesso a condizioni di fornitura che costituiranno anch'esse parziale compensazione dei costi che la Regione dovrà a sua volta sostenere per gli analoghi spazi e servizi necessari alla realizzazione dei PoP regionali. Le condizioni particolari connesse alla cessione del diritto d'uso, i servizi di housing, facility management, e di manutenzione della fibra sono applicate dalla Regione nei confronti del fornitore aggiudicatario così come previste e garantite dal Consorzio Janna.

Conclusioni

L'elemento caratterizzante il progetto qui discusso è lo scambio di IRU su fibra spenta. Conformemente con le esperienze internazionali (Kasier, et al., 2005), questa soluzione risulta particolarmente conveniente per la realizzazione ex-novo di reti ottiche in quelle situazioni in cui, come nel nostro specifico caso, vi è l'esigenza di veicolare sulla rete elevati volumi di traffico per lunghi periodi di tempo.

Riferimenti

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo. (2004, 12). *QUADRO COMUNITARIO DI*

SOSTEGNO PER LE REGIONI ITALIANE DELL'OBIETTIVO 1 2000-2006. Tratto

da politichecoesione.governo.it:

<https://politichecoesione.governo.it/media/2427/qcs2000-2006-versione-2004.pdf>

Kasier, K., Verbrugge, S., Depre, L., Audenaert, P., Colle, D., Pickavet, M., & Demeester, P.

(2005). Techno-economical optimizations in optical backbone networks. *6th FTW*

PHD Symposium, Interactive poster session (p. paper nr. 114). Ghent: Ghent

University.

Regione Sardegna. (2005, 03 23). *Delibera del 23 marzo 2005, n. 12/23. Strategia e Piano*

d'Azione per la realizzazione della Rete Telematica Regionale (RUPAR) nell'ambito

dello sviluppo della Società dell'Informazione. Programmazione dei nuovi interventi

e revoca dei procedimenti in atto. Tratto da www.regione.sardegna.it:

[https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?facetNode_1=date_2005&facet](https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?facetNode_1=date_2005&facetNode_2=date_2005_03&selectedNode=date_2005_03_23)

[Node_2=date_2005_03&selectedNode=date_2005_03_23](https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?facetNode_1=date_2005&facetNode_2=date_2005_03&selectedNode=date_2005_03_23)

Regione Sardegna. (2005a). *Accordo di Programma Quadro per la Società dell'informazione*.

Tratto da www.sardegnaprogrammazione.it:

<https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=144823&v=2&c=82>

52

Regione Sardegna. (2005b, 08 08). *Pubblico incanto per la realizzazione della "Rete*

Telematica Regionale: infrastrutture e servizi per la connettività". POR Sardegna

2000-2006, Misura 6.3 "Società dell'informazione" - Accordo di Programma Quadro

del 28/12/2004. Tratto da www.regione.sardegna.it:

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=18&id=1736>

Figure

Figura 1. I due collegamenti in cavo sottomarino a fibre ottiche tra la Sardegna e il Lazio e la Sicilia realizzati dal consorzio Janna. La realizzazione del primo link Olbia-Civitavecchia è stata completata ad aprile 2005. La realizzazione del secondo link Cagliari-Mazara del Vallo è stata completata a giugno 2005.

Figura 2. Architettura di riferimento della rete. Legenda: CE = Customer Edge router; PE = Provider Edge router; CPE = Customer Premises Equipment device.

USO INTERNO

Figura 3. Schema della rete geografica (WAN) preesistente.

Figura 4. Schema tipo di rete di accesso (ovale in giallo) che caratterizza la configurazione della quasi totalità delle sedi in area metropolitana.

Figura 5. Schema fibra ottica e PoP regionali.

Figura 6. Schema della *core network* IP/MPLS. Legenda: NAS = Network Access Server;
 BNAS = wideBand Network Access Server.

USO INTER

Figura 7. Architettura delle MAN.

USO INTEL

Figura 8. Architettura della rete VPN MPLS di livello 3.

Figura 9. Architettura generica di PoP.

Figura 10. Architettura sedi connesse a MAN in fibra. Legenda: FE = Fast Ethernet; NT = Network Terminator.

Figura 11. Architettura sedi non connesse a MAN in fibra. Legenda: FE = Fast Ethernet; NT = Network Terminator.

Figura 12. Cronoprogramma.